

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 294 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Tursunova Dilnavoz davron qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

1-kurs tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0006-6420-7635

Annotatsiya: Ushbu maqola oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda oziq-ovqat sanoati iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida qaralib, uning ahamiyati, rivojlanish omillari va dinamikasi tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada oziq-ovqat sanoati rivojlanishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar hamda ularni optimallashtirish yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, rivojlanish nazariyasi, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiyalar, oziq-ovqat xavfsizligi, ichki va tashqi omillar, sanoat strategiyasi, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article is devoted to the study of the theoretical foundations of the development of the food industry. It considers the food industry as an important sector of the economy, analyzes its importance, development factors and dynamics. The article also analyzes internal and external factors affecting the development of the food industry and ways to optimize them. The results of the study serve to develop practical recommendations for the further development of this industry.

Key words: food industry, development theory, economic efficiency, innovation, food safety, internal and external factors, industrial strategy, sustainable development.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических основ развития пищевой промышленности. В статье пищевая промышленность рассматривается как важный сектор экономики, анализируются ее значение, факторы развития и динамика. В статье также анализируются внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие пищевой промышленности, и пути их оптимизации. Результаты исследования послужат разработке практических рекомендаций по дальнейшему развитию данного направления.

Ключевые слова: пищевая промышленность, теория развития, экономическая эффективность, инновации, безопасность пищевых продуктов, внутренние и внешние факторы, промышленная стратегия, устойчивое развитие.

KIRISH

Keyingi davrda mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash hajmini oshirish hamda tayyor mahsulotlar eksportini kengaytirish yo'nalishlari bo'yicha jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston - 2023" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son'li Farmoni bilan qabul qilingan. Unda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, sanoatda ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25 foizdan 32 foizga yetkazish, qayta ishlash sanoatida mehnat unumdorligini 2 barobar oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash ko'rsatkichining 25 foizdan yuqori bo'lishini ta'minlash kabi muhim vazifalar belgilab berilgan². Yuqoridagi vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borishni taqozo etadi va tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan

1 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон - 2030" стратегияси тўғрисида"ги ПФ-158-сон Фармони, 11.09.2023 йил. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son³li Farmoni, 2024-yil 16-fevraldagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-36-son⁴, 2023-yil 28-dekabrda "Iste'mol bozorlarida asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-217-son⁵ Farmonlari, shuningdek 2021-yil 22-dekabrda "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-58-son⁶, hamda mazkur sohaga tegishli meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bo'yicha mavjud adabiyotlar bu sohaning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini chuqur yoritadi. Bir qator tadqiqotchilar oziq-ovqat sanoatining mamlakat ichki yalpi mahsulotiga qo'shayotgan ulushi, bandlikni ta'minlashdagi roli va eksport salohiyatini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlab kelishmoqda. J. Mill o'zining "Siyosiy iqtisod prinsiplari" nomli ilmiy asarida iqtisodiyotni, yerlarni taqsimlash bilan bog'liqligi g'oyasini ilgari surdi. U fanga kapital va aholining "Statsionar holati" tushunchasini kiritdi⁷. D. Medouzning xulosasiga ko'ra, barqaror jamiyat jismoniy o'sish bilan emas, balki sifatli rivojlanish bilan tavsiflanadi. Uning fikriga ko'ra, "O'sish" degani o'zaro qo'shilish darajasigacha ko'payishni, "Rivojlanish" degani mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda, intensiv rivojlanishni ta'minlashni anglatadi⁸. D. Medouzning ushbu xulosasi amaliy ahamiyat kasb etishini xalqaro amaliyot tajribalari ko'rsatdi. Jumladan, taraqqiy etgan mamlakatlarda, xususan, AQSh, Yaponiya va Germaniyada mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish sanoatni intensiv va innovatsion rivojlanishini ta'minlash imkonini berdi. Ko'pgina olimlar oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda innovatsiyalar va texnologik yangilanishlarni asosiy omil sifatida ko'rsatadi. S. Tolkachevning xulosasiga ko'ra, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish muhim rol o'ynaydi. Uning fikriga ko'ra, diversifikatsiya yo'nalishlarini qamrab olgan kompleks qarorlarni tanlab olish lozim. Bunda bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishdan foydalanishga asoslangan variant tanlanishi va diversifikatsiya yo'nalishlari o'zgarib borishi mumkin⁹. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, zamonaviy texnologiyalar va ekologik yondashuvlardan foydalanish ushbu sohani rivojlantirishning asosiy omillari hisoblanadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari yanada chuqur tadqiqotni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslarini o'rganish uchun bir qator ilmiy metodlar qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida oziq-ovqat sanoati rivojlanishiga oid mavjud ilmiy adabiyotlar va ma'lumotlar tahlil qilindi. Bu yondashuv sohaning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini, shuningdek, rivojlanish tendensiyalarini aniqlashga xizmat qildi. Turli mamlakatlarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga bo'lgan yondashuvlari o'rganilib, ular orasidagi farqlar va o'xshashliklar aniqlangan. Iqtisodiy ko'rsatkichlar, ishlab chiqarish hajmi, eksport va import dinamikasi kabi ma'lumotlar statistik tahlil qilindi. Ushbu yondashuv oziq-ovqat sanoatining iqtisodiy samaradorligini baholash va asosiy muammolarni aniqlash imkonini berdi. Soha mutaxassislarining fikr-mulohazalari asosida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni hal qilish yo'llari aniqlandi. Tadqiqot metodologiyasining turli usullarni uyg'unlashtirishga asoslanishi oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslarini kompleks tahlil qilish va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishda yuqori natijalarga erishishni ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab oshishi bilan uni ishlab chiqarish o'rtasida mutanosiblik mavjud emas. Ayniqsa, so'ngi yillarda ro'y berayotgan geosiyosiy vaziyatlar, global pandemiya, iqlim o'zgarishlari va kechayotgan yuqori inflyatsiya hamda ishsizlik darajasining oshishi tufayli hozirda dunyoda 690-780 mln. dan ortiq odamlar ochlik muammosiga duch kelgan¹⁰. Xususan, yuzaga kelgan ochlik muammosining 55 foizi

3 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

4 <https://lex.uz/uz/docs/-6802687?ONDATE=16.02.2024%2000>

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6717302>

6 <https://lex.uz/docs/-5790013?ONDATE=16.02.2024%2000>

7 Mill Dj. S. Osnovi politicheskoy ekonomii. M.: Progress, 1980. – 480 s.

8 Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рондерс Й. За пределами роста. М.: Наука, 1994. – 304 с.

9 Толкачева С. В. Научно-методические аспекты диверсификации предприятий хлебопекарной промышленности. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.е.н. – Воронеж, 2007. – 18 с

10 FAO data. https://www.fao.org/3/cc8166en/online/cc8166en.html#chapter-3_1

Osiyo, 38 foizi Afrika, 6 foizi Lotin Amerikasi va Karib dengizi hamda qolgan qismi Shimoliy Amerika, Yevropa va Okeaniya mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi¹¹.

O'zbekistonda ham aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib, 2023-yilda respublika bo'yicha sanoat asosida 65174,7 mlrd. so'm oziq-ovqat mahsulotlari va 17968,3 mlrd. so'm ichimliklar ishlab chiqarilgan, shuningdek 404648,6 mlrd. so'm qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilgan bo'lsada, shu davrda 1962,4 mlrd. so'm oziq-ovqat mahsulotlarini import qilinib, 4141,8 mlrd. so'm oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilingan¹². Ushbu raqamlar mamlakatimizda oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirib, oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qiluvchi yirik eksportyor davlatlar qatoriga qo'shilish orqali oziq-ovqat sanoatini daromadli tarmoqqa aylantirish hamda mamlakat iqtisodiyotiga shu orqali qo'shimcha investitsiya kiritish mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida barcha toifaladagi xo'jaliklarda yetishtirilgan dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari dinamikasi¹³.

No	Mahsulot turi	O'lchov birligi	2010	2015	2020	2021	2022	2023
1	Don va dukkakli don ekinlari	ming tonna	7 504,3	8 173,5	7 636,0	7 634,6	7 990,5	8 426,6
2	Kartoshka	ming tonna	1 694,8	2 586,8	3 143,8	3 285,6	3 443,2	3 574,1
3	Sabzavotlar	ming tonna	6 262,4	9 390,0	10431,4	10850,2	11162,9	11553,7
4	Oziqbop poliz	ming tonna	1 182,4	1 853,6	2 134,4	2 285,3	2 420,7	2 553,5
5	Mevalar va rezavorlar	ming tonna	1 676,3	2 467,9	2 812,6	2 852,6	2 999,3	3 121,7
6	Uzum	ming tonna	979,3	1 518,2	1 606,9	1 695,3	1 760,6	1 737,6
7	So'yish uchun yetish-tirilgan mollar va parran-dalar (tirik vaznda)	ming tonna	1 461,4	2 033,4	2 519,6	2 635,1	2 725,9	2 833,3
8	Sut	ming tonna	6 169,0	9 027,8	10976,9	11274,2	11627,2	11968,7
9	Tuxum	mln. dona	3 061,2	5 535,4	7 781,2	7 788,4	8 129,2	8 487,5
10	Asal	tonna	3 171,9	10157,0	13 57,8	14066,9	14700,4	15620,6
11	Jun	tonna	26 510	36 029	35 422	36 345	37 307	38 639
12	Qorako'l teri	ming dona	934,9	1 032,0	1 152,1	1 252,4	1 287,6	1 321,1
13	Pilla	tonna	25151,8	26293,0	20941,9	22769,9	24300,2	25885,8

Xususan, O'zbekistonda ham oziq-ovqat sanoati muhim ahamiyatga egadir. Mamlakatimizda azaldan qishloq xo'jaligida turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirilib kelinmoqda. Jumladan, 2023-yilda respublika bo'yicha 8426,6 ming tonna don va dukkakli don ekinlari, 3574,1 ming tonna kartoshka, 11553,7 ming tonna sabzavotlar, 2553,5 ming tonna oziqbop poliz ekinlari, 3121,7 ming tonna mevalar va rezavorlar hamda 1737,6 ming tonna uzum mahsulotlari yetishtirilgan (1-ilovaga qarang). Shuningdek, 2833,3 ming tonna so'yish uchun yetishtirilgan mollar va parrandalar (tirik vaznda), 11968,7 ming tonna sut, 8487,5 mln. dona tuxum va 15620,6 tonna asal mahsulotlari yetishtirilgan. Yuqoridagi jadvalda keltirilgan qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan oziq-ovqat mahsulotlarining ayrimlari to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilinadi. Ammo, aksariyat qismi sanoat asosida qayta ishlanadi va iste'mol qilinadi.

O'zbekistonda so'nggi 6 yil ichida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish jadal o'sib, shu davrda 31 foizga oshdi. Sanoatda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar ham jadal o'sdi. Investitsiyalar 2017-yilda 230,7 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 550,1 million dollarga yetdi. Biroq kuzatuv davrida investitsiyalarning o'sish sur'atlari notekis bo'lib, eng yuqori o'sish 2018-yilda (144,3%), eng past esa 2022-yilda (96,8%) qayd etilgan. Oziq-ovqat sanoatida kapitalning rentabelligi vaqt o'tishi bilan pasayib bormoqda, bu investitsiyalardan foydalanish samaradorligining pasayishidan dalolat beradi. 2017 yilda kapitalning rentabelligi 5,4 ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda u 2,9 ga tushdi. O'zbekiston oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. 6 yil davomida sanoatda bandlik 122 foizga, korxonalar soni 224 foizga, eksport hajmi 336 foizga oshdi. Turli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning muhim ko'rsatkichlari ham ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda. 2017-2022-yillarda bug'doy unini ishlab chiqarish 32 foizga, shakar 26 foizga, sut va sut mahsulotlari 19 foizga, kolbasa mahsulotlari 21 foizga, makaron mahsulotlari 16 foizga, margarin 34

11 FAO. 2023. Oziq-ovqat xavfsizligi ko'rsatkichlari to'plami. In:FAOSTAT. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>

12 <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika>

13 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

foizga oshdi¹⁴ (2-jadval).

2-jadval. Aholi jon boshiga iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat mahsulotlari hajmi¹⁵, ming so'm.

Yillar	Doimiy aholi soni, ming kishi	Aholi jon boshiga (ming so'm)		
		Jami sanoat mahsulotlari	Ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari	Oziq-ovqat sanoati mahsulotlari
2010	29123,4	1 308,9	1334,6	189,6
2011	29555,4	1 610,1	1622,0	247,2
2012	29993,5	1 918,8	1933,0	287,1
2013	30492,8	2 316,4	2335,6	373,0
2014	31022,5	2 708,1	2731,4	463,8
2015	31575,3	3 091,0	3118,3	586,3
2016	32120,5	3 482,8	3512,6	697,4
2017	32656,7	4 557,0	4594,7	711,0
2018	33255,5	7 076,7	7141,0	759,5
2019	33905,2	9 512,9	9604,9	1 042,2
2020	34558,9	10 669,9	10771,8	1 224,4
2021	35271,3	12 929,9	13061,9	1 379,1
2022	36024,9	15 357,8	15520,2	1 597,4
2023	36799,8	17 821,3	16248,7	1 771,1

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yilga nisbatan 2023-yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlari hajmi 13,6 marta, ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari hajmi 12,2 marta va oziq-ovqat sanoati mahsulotlari hajmi 9,3 martaga oshgan. Yuqoridagi tahlillar mamlakatimiz iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatining ahamiyatini ko'rsatadi, albatta. Ammo, oziq-ovqat sanoatining iqtisodiyotga, xususan ishlab chiqarish sanoati va jami sanoatga ta'sirini miqdoriy jihatdan ifoda etmaydi. Ma'lumki, biror bir iqtisodiy ko'rsatkich boshqa bir ko'rsatkichlar ta'sirida o'zgarasa, u holda mazkur ko'rsatkich natijaviy (endogen) ko'rsatkich hisoblanadi, unga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillar esa mustaqil o'zgaruvchi (ekzogen) ko'rsatkichlar hisoblanadi. Shuningdek, omilli ko'rsatkichlar (ekzogen) va ularga bog'liq bo'lgan natijaviy ko'rsatkich (endogen) o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni ko'p omilli regressiya modeli orqali ekonometrik tahlil qilish mumkin. Ya'ni, natijaviy ko'rsatkichlar

(endogen) bo'lgan ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari hajmi (P_p) ga ta'sir qiluvchi (ekzogen) ko'rsatkich esa

oziq-ovqat sanoati mahsulotlari hajmi (F_p) lari o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni regressiya tenglamasi shaklida quyidagicha ifodalash mumkin.

$$P_p = a_0 + a_1 F_p + \varepsilon_1$$

bu yerda: a_0, a_1, a_2 – modelning noma'lum parametrlari,

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ – tasodifiy hatoliklar.

Tuzilgan modellar approksimatsiya xatolik, o'rtacha kvadratik standart chetlanishi, t-statistika, determinatsiya koeffitsiyenti, Fisher va Darbin-Uotson mezonlari kabi baholash mezonlari bo'yicha baholanadi va modellar asosida xulosalar ishlab chiqiladi. Korrelyatsion tahlil natijalariga ko'ra, ishlab chiqarish sanoati mahsulotlari

hajmi (P_p) va unga ta'sir qiluvchi oziq-ovqat sanoati mahsulotlari hajmi (F_p) o'rtasidagi bog'lanish ($r(P_p; F_p) > 0,80$) zich va to'g'ri bog'lanish (multikollinearlik) mavjudligini ko'rsatdi. Ma'lumki, agar modelga ikki yoki undan ko'p zich chiziqli korrelyatsion o'zaro bog'langan omillar kiritilsa, u holda regressiya tenglamasi bilan bir qatorda boshqa chiziqli bog'liqlik ham paydo bo'ladi. Multikollinearlik deb nomlanuvchi bunday hodisa regressiya koeffitsiyentlari miqdorini buzib ko'rsatadi va ularning iqtisodiy talqinini qiyinlashtiradi.

14 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

15 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

Ammo, yuqoridagi holatda multikollinearlikka ega bo'lgan omillar bitta bo'lganligi sababli, modellashtirish

jarayonini davom ettirish mumkin. Shu boisdan, P_p va F_p ko'rsatkichlar bo'yicha bir omilli regressiya modelining noma'lum parametrlari eng kichik kvadratlar usuli asosida hamda modelni baholash mezonlari qiymatlari "Stata" dasturi orqali aniqlandi (1-rasm).

. reg Pip Fip

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	14
Model	3.7972e+11	1	3.7972e+11	F(1, 12)	=	520.11
Residual	8.7609e+09	12	730072586	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9774
				Adj R-squared	=	0.9756
Total	3.8848e+11	13	2.9883e+10	Root MSE	=	27020

Pip	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
Fip	8.839234	.3875839	22.81	0.000	7.994761 9.683707
_cons	-52902.95	12888.31	-4.10	0.001	-80984.16 -24821.74

Quyidagi model tuzib olindi.

$$PI_p = 8,839234FI_p - 52902,95$$

Tuzilgan model baholash mezonlari bo'yicha xususan, determinatsiya koeffitsiyenti ($R^2 = 0,9774$) bo'yicha model ishonchli, Fisher mezoni ($F = 520,1 > F_{jadval}$) bo'yicha model statistik jihatdan ahamiyatli deb baholanib, t-statistika mezoniga ko'ra, F_p omil ta'sirini miqdoriy baholash bo'yicha olingan gepoteza ($t_{a_0}, t_{a_1} > t_{jadval}$) ijobiy baholandi.

Yuqoridagi ekonometrik tahlil natijari ham oziq-ovqat sanoatining mamlakat ishlab chiqarish va umumiy sanoatida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillar ta'sirida yuzaga keluvchi ko'p qirrali jarayon ekanligi aniqlandi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, oziq-ovqat sanoati mamlakatning yalpi ichki mahsulotida sezilarli ulushga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi bilan uzviy bog'liq. Hududlar kesimida sanoatning rivojlanish sur'atlari bir xil emasligi aniqlangan, bu esa infrastrukturaviy va investitsion omillar bilan bog'liq. Oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish hajmi o'sib borayotgan bo'lsa-da, ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish muammosi saqlanib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari resurslarni tejash, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish ushbu tarmoqda barqarorlikni ta'minlashda asosiy yo'nalishlar ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi va sanoat o'rtasidagi integratsiya darajasini oshirish ham ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Hududlararo iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish uchun investitsiya va infratuzilma rivojlanishini qo'llab-quvvatlash muhimligi qayd etildi. Innovatsion ishlanmalarni rag'batlantirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat tomonidan subsidiya va imtiyozlar taqdim etish zarurati belgilandi. Hududlarda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish uchun logistika va transport infratuzilmasini yaxshilash, ayniqsa, chekka hududlarni ichki va tashqi bozorlar bilan bog'lash muhim ekani aniqlandi. Ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini kengroq joriy qilish hamda yashil energiyadan foydalanish targ'ib qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-36-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6802687?ONDATE=16.02.2024%2000>

4. Lakiza N.V. Analiz pishhevik produktov: [ucheb. posobiye], M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federatsii, Ural. feder. un-t. — Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2015. — 188 s.
5. Chichikin A.A. Pishhevaya promishlennost v sisteme obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti. Avtoreferat Diss. k.e.n., M.: RANIE. – 2009g.
6. Gusarova Y.V. Vvedeniye v texnologiyu produktov pitaniya: ucheb. posobiye. – Tolyatti: TGU, 2009. –152 s.
7. Rudnev M.Y. Organizatsiya i upravleniye na predpriyatiyax pishvevoy i pererabativayushey promishlennosti. FGBOU VO “Saratovskiy GAU”. - Saratov, 2018. - 70 s.
8. Axmatilov M.A. Razvitiye mexanizma upravleniya predpriyatiyami pishvevoy promishlennosti. Avtoreferat diss. kand. ekon.nauk. Moskva: IREI, 2012g. S.12
9. ingrediyevtov”. Sbornik materialov, Sankt-Peterburg, 2015.
10. O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iktisodiy ko‘rsatkichlar. Statistika to‘plam. - T.: Davlat Statistika qo‘mitasi. 2000-2018 yy.
11. FAO. 2023. Oziq-ovqat xavfsizligi ko‘rsatkichlari to‘plami. In:FAOSTAT.
12. “Food and Agriculture Sector,” United States Department of Homeland Security, accessed February 1, 2022, <https://www.cisa.gov/food-and-agriculture-sector>.
13. 2022 Country Market Profile: Germany. <https://www.foodexport.org/docs/default-source/country-market-profiles/germany-cmp.pdf>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>